

مدخلی به اصول اجرای آثار بتهوون از طریق واکاوی ارتباط تجربه‌ی زیسته و آثار هنرمند؛ مطالعه موردی *آپوسوناتا* در فامینور، شماره ۲۳ اپوس ۵۷

محمد شله‌چی*

عضو هیأت علمی گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکده‌گان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۱۰، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷)

چکیده

در اجرای آثار پیانو بتهوون، آنچه پیانیست‌ها را همواره با چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی روبه‌رو می‌کند، راه گشودن به بخش‌های دشوار اثر هم از نظر تکنیک و هم از نظر بیانگری احساسی است. در موسیقی بتهوون نوازنده بیش از هر آهنگساز رومانتیک دیگری برای اجرای بهتر اثر درگیر جهان فکری و زیست رنجورانه‌ی هنرمند و تأثیر مستقیم آن بر آفریده‌هایش است. از این رو ایجاد زمینه‌ای برای این نوع مواجهه با اثر ضروری می‌نماید چراکه تأکید بر بستری که اثر در آن خلق شده است (نظر به آرای صاحب‌نظران علم هرمنوتیک) یکی از روش‌های مهم درک و تفسیر نهایی اثر است. در این مقاله سعی بر آن است که با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر تجربیات نگارنده در اجرا و تدریس آثار بتهوون، ابتدا به مختصات از تجربه‌ی زیسته‌ی هنرمند در دوره‌های مختلف دست پیدا کنیم و به این مسأله بپردازیم که بتهوون در چه بستری به ساختار شکنی و نوآوری دست یافته است. سپس به بررسی آنها (بالاخص در بخش دولوپمان) می‌پردازیم. در آخر به بررسی یکی از شاخص‌ترین آثار وی برای پیانو، *آپوسوناتا* (سونات در فامینور، شماره ۲۳ اپوس ۵۷) و بررسی ساختاری و سبک‌شناسانه و نیز نکات فنی و تکنیکی پرداخته شده و در انتها نیز پیشنهادهایی برای اجرای هرچه صحیح‌تر اثر آمده است.

واژه‌های کلیدی

بتهوون، پیانو، *آپوسوناتا*، آثار بتهوون، دولوپمان، تجربه‌ی زیسته.

*تلفن: ۰۹۱۲۲۹۰۲۲۱۵، شماره: ۰۲۱-۶۶۴۶۱۵۰، E-mail: m.shelechi@ut.ac.ir

مقدمه

قرار گرفت. ديلتای در تعريف تجربه‌ی زیسته می‌نویسد: تجربه‌ی زیسته عبارت است از حالت مشخص و متمایزی که در آن واقعیت برای «من» موجود است. تجربه‌ی زیسته به‌عنوان چیزی که دریافت یا تصویر شده باشد، با من مواجه نمی‌شود و چیزی نیست که به من داده شده باشد، بلکه واقعیت تجربه زیسته از آن‌روی برای من موجود است که من از آن نوعی آگاهی بازتاب‌دهنده به فاعل دارم. از آن‌روی که من آن را بی‌واسطه به‌عنوان چیزی که به اعتباری به من متعلق است، در اختیار دارم (دیلتای، شعر و تجربه، ۱۳۹۴، ۳۹۴). بنابراین با نگاهی بر مفهوم تجربه‌ی زیسته، درمیابیم که محل بروز این تجربه برای هنرمند، به اعتبار «آگاهی بازتاب‌دهنده به فاعل»، آثار اوست. علم تأویل یا هرمنوتیک در خلال سال‌های قرن نوزدهم و پس از آن تاکنون، باعث تفسیر بسیاری از آثار از دریچه‌ای دیگر که ناظر به زیست و زمانه‌ی مؤلف است شده است. در واقع می‌توان گفت که هرمنوتیک بر ارتباط بین مؤلف و اثر بیش‌ازپیش تأکید ورزید و از این نظر باعث بروز سوبه‌های جدیدی در نقد و تفسیر و یا حتی درک اثر برای مخاطب گردید. با این توضیحات، از خلال دست‌نوشته‌ها و دفترچه‌های مکالمات بتهوون بعد از ناشنوایی، و بررسی تغییر و تحولات فکری و فلسفی و درهم تنیدگی دو مقوله‌ی «مذهب» و «طبیعت»^۱ در اندیشه‌ی بتهوون و هم‌چنین ارتباط ستایش‌گرانه و آمیخته به تعصب وی با هنر می‌توان به خفایای شخصیت وی پی برد و از این مدخل راهی به درک و تفسیر بهتر آثار وی گشود. بنابراین، آشنایی و درک نسبی تجربه‌ی زیسته‌ی هنرمند برای فهم و تفسیر آثار وی ضروری می‌نماید. درباره‌ی موسیقیدانی چون بتهوون این ضرورت برای نوازندگانی که به اجرای آثار وی می‌پردازند نیز مطرح است. چراکه رسیدن به اجرای صحیح پیچیدگی‌های منحصره‌فرد آثار بتهوون برای پیانو، بدون درک اندیشه و تفکرات درونی او و آگاهی از ارتباط احساسی و عقلانی وی با موسیقی برای نوازندگان دشوار خواهد بود.

درهم‌تنیدگی زندگی شخصی هنرمند و آثار وی، تا به امروز موضوع بسیاری از پژوهش‌ها، خاصه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای بوده است. این پژوهش‌ها علاوه بر اینکه به شناخت بیشتر هنرمند و درک آثار وی کمک شایانی می‌کنند، همواره کنجکاو مخاطب عام را نیز برانگیخته‌اند و ای بسا از این مدخل وی را به مواجهه با آثار هنرمند ترغیب کرده‌اند.^۱ شاید بتوان رد این درهم‌تنیدگی را بیش از هر آهنگساز دیگری در آثار بتهوون خصوصاً در آثار پیانو وی مشاهده کرد و از این‌روست که بتهوون را آغازگر مکتب رومانتیسیسم در موسیقی می‌دانند. درک و راه گشودن به جهان فکری بتهوون همواره از مشکلات جدی برای پیاپیست‌های جوان بوده است و امکان برقراری ارتباط با مبانی فکری بتهوون برای تفسیر آثار پیانو وی همواره از چالش‌های پیش روی نوازندگان است. بتهوون با نوآوری و گسترش تکنیک نوازندگی پیانو پایه‌گذار آن چیزی است که امروز به آن تکنیک نوازندگی مدرن پیانو گفته می‌شود. از این‌روست که برای نوازندگان علاوه بر آشنایی با تکنیک‌های پیشرفته پیانو درک و تفسیر موسیقی بتهوون از طریق آشنایی با مبانی فکری وی و واکاوی تجربه زیسته هنرمند و تأثیرات آن بر آثار پیانو بتهوون، در تقویت هنر بیان و تفسیر بسیار راهگشا است. این نوشتار سعی دارد از طریق واکاوی تجربه زیسته و تأثیر آن بر موسیقی بتهوون با آنالیز کاربردی یکی از مهم‌ترین آثار پیانو بتهوون، سونات شماره ۲۳ در فامینور، اپوس ۵۷ / پاسیوناتا، الگویی عملی برای تفسیر و اجرا و درک عمیق‌تر زوایای زیبایی‌شناسانه موسیقی بتهوون ارائه کند. با نگاهی تبارشناسانه، شاید بتوان نخستین بحث‌ها پیرامون ارتباط مستقیم تجربه زیسته هنرمند و آثار وی را در قرن نوزدهم و پیدایش و تکوین علم «هرمنوتیک»^۲ پی گرفت. با تکیه بر آرای ویلهلم دیلتای^۳ که قائل به یک تفسیر نهایی و واحد برای اثر بود و آن را مشروط بر علم مخاطب بر مقتضیات زمانه‌ی هنرمند و شرایط زیست وی و فاکتورهایی از این دست می‌دانست، تجربه‌ی زیسته‌ی هنرمند مورد توجه

روش پژوهش

نظر به ماهیت سیال این حوزه و درهم‌تنیدگی مفاهیم روانشناسی با تفسیر و اجرا، این پژوهش با بررسی و ارزیابی منابع کتابخانه‌ای موجود و آخرین مقالات نوشته‌شده در این حوزه و تجربیات نگارنده در نوازندگی پیانو با رویکرد توصیفی تحلیلی و مطالعه‌ی موردی یکی از خصیصه‌نماترین آثار هنرمند، روشی کاربردی برای تفسیر و اجرای آثار پیانو بتهوون ارائه می‌دهد.

پیشینه پژوهش

نقطه‌ی تمرکز این پژوهش، تأثیر تجربه زیسته بر آفرینش و اجرای آثار هنرمند است. توجه ویژه به تجربه زیسته هنرمند برای هنر تفسیر، تجربه‌ای جدید در نوازندگی است و پیشینه‌ی پژوهش در این حوزه اندک است هم‌چنین پژوهشی که بتوان آن را به‌طور دقیق به‌عنوان پیشینه‌ی این پژوهش در زبان فارسی قلمداد کرد یافت نشد اما از مرتبط‌ترین مقالات و کتاب‌های چاپ‌شده در غرب در این نوشتار استفاده شده است.

مبانی نظری پژوهش

تجربه زیسته و احوال شخصی بتهوون

ناملايمات جسمی و روحی هنرمند فضای فکری حاکم و فرهنگ خانواده همواره نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری روحیات هنرمندان و نوابغ داشته است. بتهوون نیز چون بسیاری دیگر از نوابغ در خانواده‌ای پدرسالار رشد یافت. پدری دائم‌الخمر که در واقع اولین استاد موسیقی او نیز بود و پذیرفتن رفتار بی‌رحمانه از سوی پدر امری معمول و طبیعی بود. با توجه به اینکه اولین مواجهه‌ی هنرمند با موسیقی و هنر، توأم با سخت‌گیری و رفتاری مستبدانه بوده است. پس از کودکی، بتهوون کماکان در طول زندگی با ناملايمات و بیماری‌های جسمی و روحی متعددی درگیر بوده است. سواي ناشنوایی و تبعات آن که می‌توان آن را بزرگ‌ترین چالش زندگی بتهوون قلمداد کرد، بیماری‌های جسمی دیگری نیز همواره وی را رنج می‌داده‌اند و شرایط زیست را برای هنرمند ناهموار می‌کرده‌اند. علاوه بر امراض جسمی، بتهوون همواره از افسردگی‌های مقطعی و نیز نوسانات خلقی رنج می‌برده است و با مطالعه دست‌نوشته‌ها و نامه‌های وی می‌توان

آن را به نوعی رسالت خویش می‌انگارد. بتهوون زمان بسیار زیادی صرف نگارش کارهایش می‌کرد و پیش‌نویس‌هایش نشانه‌های مهمی از روند آفرینندگی او به دست می‌دهند. در پیش‌نویس‌های اولیه سمفونی نهم برای نشان دادن ساختاری که برای ملودی در ذهن داشت، علامت‌های عمودی مشخصی به جای نت‌های واقعی به کار گرفته شده است. بررسی دفتر طرح‌های اولیه نشان می‌دهد که شاید ده‌ها بار روی واریاسیون‌های یک تم مشخص کار کرده، تم‌ها را تغییر داده تا با ساختار کلی که در طول زمان تغییر می‌کند و طرح‌بندی گسترده‌تر - ملودی‌ها هماهنگ شود. از دیگر نمودهای موسیقایی این مبارزه با ناملايمات جسمی و روحی در طول زندگی بتهوون، می‌توان به پرکاری وی اشاره کرد. چراکه چنان‌که گفته شد خلق موسیقی برای وی همواره گریزگاهی برای رهایی از زیست مشقت‌بارش بوده است. بعد از ناشنوایی که شرایط زیست برای بتهوون از تمام جهات سخت‌تر می‌شود، آثاری با مقیاس بزرگ، چه از نظر حجم ارکستر و چه از نظر مدت‌زمان خلق می‌کند. هم‌چنین در آثار این دوران بتهوون به‌وضوح سعی دارد از روزنانس ساز استفاده بیشتری کند، برای نمونه در موومان اول /پاسیوناتا با دوپل کردن تم آغازین اکسپوزیسیون در رجیستر باس، روزنانس سیم‌ها و امکان شنیده شدن آن را افزایش می‌دهد. هم‌چنین با استفاده از آکوردهای حجیم و کوبشی باعث می‌شد که خودش قطعه را بهتر و واضح‌تر بشنود. دیگر نشانه‌های این اختلال در آثار بتهوون به‌طور مثال می‌توان به تغییرات ناگهانی و متناوب تم و ضرب‌آهنگ در قطعه‌ی مورد بررسی این مقاله اشاره کرد که به‌نوعی به زبان موسیقایی نشان‌دهنده‌ی تغییرات خلق‌وخوست (Jamison, Kay, 1993, 11). در غالب آثار بتهوون، خاصه در دوره‌ی میانی، دامنه‌ی زیاد تغییرات از نظر تماتیک، ریتمیک و دینامیک که نسبت به مکتب کلاسیک بی‌سابقه است گواهی بر این مدعاست. این تغییرات سه‌گانه گاه در طول یک قطعه‌ی واحد هم‌زمان می‌شوند و گاه نیز فقط یکی از آنها قابل تشخیص است. به‌طور مثال در قطعه ابتدا یک تم مشخص معرفی و در طول قطعه بسط و گسترش داده می‌شود و سپس به طرزی سریع و ناگهانی، شاهد تغییرات وسیع تماتیک و ریتمیک هستیم. این انفصالات و تغییرات (چه ریتمیک، چه تماتیک و چه از نظر دینامیک) را نباید صرفاً به‌عنوان تغییرات ساختاری قلمداد کرد. خاصه در اجرا، نوازنده باید با علم به اینکه این تغییرات صرفاً یک نوآوری ساختاری نیستند و نشانه‌هایی از نژندی‌های روحی هنرمند را نیز می‌توان از خلال آنها دریافت کرد. چراکه اگر این تغییرات را صرفاً یک نوآوری ساختاری در نظر بگیریم، اجرای قطعه را به انتقال ماشین‌وار نت‌ها از کاغذ به کلاویه تقلیل داده‌ایم اما وقتی نوازنده با علم به نژندی‌ها و نوسانات خالق اثر که در اثر منعکس شده‌اند، به‌نوعی سمپاتی با خالق دست پیدا می‌کند و از طریق حس همدلی خود به شخصی‌سازی قطعه می‌پردازد که این تفاوت به وضوح در حین اجرا از مدخل رنگ اصوات و هارمونی مشخص خواهد بود. این عوامل که عدم قطعیت در بافت، تونالیته و ساختارهای از پیش‌پذیرفته‌شده را به چالش می‌کشند، در آثار بتهوون حائز اهمیت دوچندان هستند. چراکه ساختار شکنی بتهوون، از آن‌رو قابل اعتناست که ناشی از عدم توانایی وی برای خلق اثر با معیارهای تثبیت‌شده‌ی کلاسیک نیست، بلکه ناشی از این است بتهوون چارچوب‌های کلاسیک را برای ایده‌های موسیقایی خود نامناسب یافته بود و به این دلیل با شکستن آنها در واقع به ایجاد زمینه‌ای

به‌وضوح نشانه‌های آنچه امروز به‌عنوان اختلال دوقطبی^۵ می‌شناسیم را در شخصیت بتهوون تشخیص داد. نشانه‌هایی همچون افسردگی‌ها و شیدایی‌هایی مقطعی که خود را در نوسانات حجم آثار خلق شده در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد. اختلال پیش‌رونده در شنوایی بتهوون از بیست‌سالگی شروع شده بود و در هشت سال آخر زندگی‌اش تقریباً به‌طور کامل ناشنوا بود. درباره‌ی علت ناشنوایی او اعتیاد به الکل را مهم‌ترین عامل قلمداد کرده‌اند. در آن زمان، شراب را با سرب رنگ می‌کرده‌اند. مسمومیت ناشی از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض سرب، منجر به کاهش کارکرد اعصاب حلزونی گوش و در نتیجه کاهش تدریجی شنوایی می‌گردد. هم‌چنین علت اصلی مرگ وی را مسمومیت با سرب می‌دانند. علاوه‌بر این بیماری تیفوس وضعف خودایمنی نیز از علل ناشنوایی وی برشمرده شده است (Mai, 2007, 13). بتهوون در دوران ناشنوایی کامل، برخی از پیچیده‌ترین آثار خود را آفرید. این سال‌ها بهترین دوران تصویرسازی‌های ذهنی و آهنگسازی اوست و در حقیقت باشکوه‌ترین ابداعات هنری او را به نمایش می‌گذارد. اما تأثیر ناشنوایی در خلق‌وخو و روان هنرمند قابل انکار نیست. ترس از ناشنوایی کامل و پیامدهای آن او را اندک‌اندک به سمت نومیدی و انزوا سوق داد، تا جایی که حتی به فکر خودکشی افتاد. افزایش ناشنوایی به‌تدریج او را کج‌خلق، اندوهگین و گوشه‌گیر کرد. با پیشرفت ناشنوایی شخصیت بتهوون و رفتار او نیز دچار دگرگونی‌های شدید گردید؛ واقعیتی که برای درک تضاد در رفتار و گفتار او باید مورد توجه قرار بگیرد. بیماری‌اش او را نسبت به دیگران بدگمان و بی‌اعتماد کرد، به نحوی که در سال‌های پایانی کوچک‌ترین مسائل نیز او را برمی‌آشفتنند و همواره احساس می‌کرد خویشاوندان، دوستان، ناشران و خدمتگزارانش در حال خیانت به او هستند و مایه‌ی نومیدی‌اش می‌شوند (Lockwood, 2003, 67). در میان یادداشت‌ها و نامه‌های بتهوون پس از ناشنوایی، همواره نوعی عصیان و مردم‌گریزی توأم با نومیدی مشاهده می‌شود. از آن جمله، نوشته‌ای است که از آن به وصیت‌نامه‌ی بتهوون^۶ یاد می‌شود. بتهوون این نامه را خطاب به برادرش وقتی در اواخر عمر در منطقه‌ی هالشتات از حومه‌های وین اقامت داشت، نوشته است: «... نمی‌توانم به شما بگویم آن‌گونه بلند حرف بزنید که من بشنوم زیرا من گرم... من ناگزیر به تنهایی‌ام زیرا می‌ترسم که مردم بدانند که من گرم...». بتهوون در این دوران سه سونات مهم *والدشتاین* شماره ۲۱ در دو ماژور اپوس ۵۳، *لز/دیو* شماره ۲۶ در می بمل ماژور اپوس ۸۱ و *پاسیوناتا* شماره ۲۳ در فامینور اپوس ۵۷ را خلق می‌کند. به‌گفته‌ی کارل چرنی، بتهوون تا سال ۱۸۱۲ هنوز اندکی شنوایی داشت. در طول این سال‌ها بتهوون هنوز تسلیم ناشنوایی نشده و به طرق مختلف سعی در انکار و یا مبارزه داشت.

تأثیر تجربه زیسته بر زندگی حرفه‌ای و آثار هنرمند

هنر و موسیقی برای بتهوون همواره گریزگاهی فرازمینی در مواجهه با ناملايمات بوده است. بنابراین پرکاری و سخت‌کوشی او در موسیقی نوعی واکنش در برابر شرایط اغلب نامساعد زیستش بوده است. همان‌طور که از دست‌نوشته‌های^۷ بتهوون برمی‌آید، پناه بردن به موسیقی و هنر همواره راه چاره‌ی وی برای تحمل دشواری‌های زیستش بوده است. هم‌چنین دیدگاه بتهوون درباره‌ی هنر که آن را به‌مثابه‌ی موهبتی ارزشمند می‌داند که به وی اعطا شده از خلال این گفته‌ها قابل تشخیص است. بنابراین وقف کردن زندگی خویش در راه موسیقی و هنر امری است که بتهوون

می‌آفریند. به این ترتیب می‌توان روند پیش روی موسیقی بتهوون را با روند پیش روی رمان در ادبیات همانند دانست، فرمی ادبی که تمرکز آن بر درام زندگی و سرگذشت یک یا چند فرد و گسترش آن از طریق پیشامدهای پیچیده زندگی است تا جایی که یک راه‌حل یا سنتز پدیدار می‌شود که تمام این مراحل در آن حل شده یا در اتحاد والاتری به هم ملحق می‌شوند (Mathew, 2006, 7). در واقع می‌توان این ساختار را در ادامه‌ی رویکرد مدولار بتهوون به موسیقی نیز دانست. رویکردی که در آن هر جزء در عین استقلال در خدمت یک کل بزرگ‌تر قرار دارد. به‌طور مثال در رمان می‌توان سرگذشت تنها یک شخصیت را جداگانه نیز روایت کرد اما در نگاهی دورتر آن شخصیت و سرگذشتش تماماً در خدمت خط اصلی رمان هستند.

نوآوری در دولوپمان

بخش دولوپمان که از نظر بزرگی دومین بخش یک سونات به شمار می‌رود، به دنبال قسمت دوم اکسپوزیسیون می‌آید. دولوپمان تا زمان بتهوون بخش کم‌تر مرسوم فرم سونات محسوب می‌شد. خصوصیات ناپایداری نسبی تونال و ساختار فرازی آن موجبات بازگشت به پایداری در تکرار را فراهم می‌کند. به همین جهت نباید دولوپمان را در کارهای بتهوون کاملاً بدون ساختار یا فاقد روتین‌های شماتیک مرسوم تلقی کرد. در تحلیل یک دولوپمان باید به سه نوع ترکیب توجه شود: ترکیب تونال، ترکیب تماتیک و ترکیب مودولار. به‌ندرت دیده شده که در یک دولوپمان این ترکیب‌ها به‌طور دقیق مورد توجه قرار گرفته شده باشد. از این رو آنها را به‌عنوان ابزار ابتکاری باید در نظر گرفت که به آشکار شدن فردیت یک اثر کمک می‌کند. بتهوون به گسترش بخش دولوپمان آثارش با بست روند کارهای هایدن و موتزارت ادامه داد که طول و جوهر موسیقی سازی را گسترده‌تر کرده بودند. اگرچه موتزارت و هایدن هر دو اهمیت زیادی برای اکسپوزیسیون قائل بودند، بتهوون بخش دولوپمان یک سونات را به قلب تپنده اثر تبدیل کرد. بتهوون نه‌فقط با طولانی کردن بخش دولوپمان بلکه با ساختارمند کردن آن به این مهم دست یافت. تمرکز او بر دولوپمان، همانند نوآوری‌های دیگرش، روندی را آفرید که آهنگسازان بعدی از آن پیروی کردند. سونات را می‌توان پربسامدترین فرم موسیقایی در آثار بتهوون دانست. هم‌چنین یکی از تأثیرگذارترین نوآوری‌های بتهوون بر آهنگسازی نیز همین بسط و گسترش دولوپمان در سونات است. از این رو شاید بتوان بین این بسامد بالا و نوآوری رابطه‌ی معنی‌داری یافت، گویی بتهوون از آنجاکه مجال و زمینه‌ی نوآوری در سونات و بخش دولوپمان برایش مهیاتر بوده است و به‌نوعی آزادی عمل بیشتری داشته است، به این فرم توجه بیشتری نموده است. دولوپمان بتهوون در آفریده‌هایش به سه دوره تقسیم می‌شوند: دوره نخست و جوانی بتهوون که در ادامه‌ی کودکی مشقت‌بارش است علیرغم بارقه‌های نبوغ، هنوز چندان جسارت ساختارشکنی و نوآوری را در آثارش شاهد نیستیم و آثارش نشان‌دهنده تأثیرات هایدن و موتزارت است؛ دوره میانی و در سال‌هایی که به جایگاه اجتماعی و هنری مقبولی رسیده است و از نظر وضع معیشت نیز به ثباتی دست پیدا کرده است و شاهد پختگی بیشتر آثارش به نسبت دوره‌ی قبل هستیم و سبک شخصی و متمایز او توسعه می‌یابد. این دوره را دوره «حماسی»^۸ نیز خوانده‌اند؛ زیرا بتهوون تأثیرگذارترین و ماندگارترین آثارش

درخور برای ارائه‌ی ایده‌های خود می‌پرداخت. از این جهت می‌توان گفت بتهوون در طریق متفاوت بودن از دیگران نیز متفاوت عمل می‌کند. شاید بتوان این جسارت و جرأت‌ورزی و عدم پذیرش بی‌قیدوشرط قوانین قبلی را هم ناشی از زیست و خاستگاه متفاوت او دانست. بنابر آنچه که در ابتدای این بخش از بنیان‌گذار علم هرمنوتیک درباره‌ی ارزش و اهمیت تجربه‌ی زیسته‌ی هنرمند در خلق اثر نقل شد، بتهوون ساختارشکنی در موسیقی را نیز برای خود شخصی‌سازی کرده است. دیلتای، تجربه‌ی زیسته را به‌عنوان غنیمتی که فرد، بی‌واسطه به خود و تنها خود متعلق می‌داند و در اختیار دارد، مطرح می‌کند و می‌گوید فرد از وجود این تجربه‌ی زیسته «نوعی آگاهی بازتاب‌دهنده به فاعل» دارد. از طرفی طبق آرای دیلتای و قواعد دوره‌ی ابتدایی تکوین علم هرمنوتیک، فهم نهایی اثر مشروط به آگاهی مخاطب از اموری است که تجربه زیسته و زمانه‌ی خالق در رأس آنها قرار دارد. بنابراین هر نوآوری و ساختارشکنی که در آثار بتهوون شاهد هستیم، نظر به زیست پرفرازونشیب و ناملايمات جسمی و روحی‌اش، صرفاً متعلق به خود بتهوون و به‌نوعی نتیجه‌ی منطقی شیوه‌ی زیست اوست و درک و تفسیر و اجرای آثار بتهوون بدون علم به تجربه‌ی زیسته، می‌توان گفت ناممکن و یا تنها تا حدی ابتدایی ممکن است.

موسیقی بتهوون

بتهوون در تاریخ موسیقی چهره‌ی انتقالی بین کلاسیک‌ها و رمانتیک‌ها محسوب می‌شود. در بررسی آثار بتهوون، سه دوره‌ی مختلف هم از نظر تاریخی و هم از نظر موسیقایی برشمرده می‌شوند. سواى خطوط افتراق و ویژگی‌های مختص هر دوره، آنچه وجه اشتراک آثار موسیقیدان در هر سه‌ی این دوران محسوب می‌شود، بی‌تابی و عطش برای خلق ایده‌های ساختاری جدید و نوجویی بتهوون است و آنچه آثار وی را از موسیقیدانان معاصر و پیش از خود متمایز می‌کند همین ویژگی است. برخی از اصول تثبیت‌شده‌ی آهنگسازی، که همواره الزامی تلقی می‌شده‌اند، بعد از بتهوون دستخوش تحول می‌شوند. به‌طور مثال مدولاسیون تا قبل از بتهوون یک تکنیک آهنگسازی بود که قوانین ثابت و خاص خود را داشت ولی در آثار بتهوون، مدولاسیون علاوه بر تعریف پیشین خود که تغییر تونالیته در قطعه بود، تغییر مود و بیان موسیقایی نیز هست. هم‌چنین مدولاسیون‌های زیاد و ناگهانی و دور از تونالیته‌ی اصلی نیز از ویژگی‌های بدیع آثار بتهوون است. در واقع، آنچه آثار او را از ساخته‌های آهنگسازان پیشین متمایز می‌کند خلق ساختارهای بسیار گسترده است که شاخصه آن‌ها به‌کارگیری ابزار موسیقایی، بست تم‌ها و موتیف‌ها است که همان‌طور که پیشتر گفته شد، این میل به ساختارشکنی و نگنجیدن در قوالب از پیش تعیین شده، ناظر به تجربه‌ی زیسته‌ی او و روحیات اوست، چراکه در شرایط مشابه کم‌تر آهنگسازی خاصه در آن دوران این چنین جسورانه دست به ساختارشکنی می‌زند. نوآوری بتهوون در توانایی او در برقراری استحکام با کنار هم نهادن تونالیته‌های مختلف و نت‌های دور از انتظار برای هماهنگی آن‌هاست. نیز تغییرات ناگهانی دینامیکی در طول زمانی کوتاه (به‌طور مثال از سوبیتو فورت به سوبیتو پیانو) در قطعه، قبل از بتهوون بی‌سابقه بوده‌اند و در آثار بتهوون بالاخص در دوران میانی محل تأمل است. چنین قلمروی هارمونیک و صوتی گسترده، موسیقی را در فضایی تازه و تجربی پیش می‌برد و گسترش ابزار موسیقایی نوعی درام انعطاف‌پذیر در این فضا

چرنی^{۱۲} شاگرد بتهوون، نهفته است که گفته نکات ثبت شده تنها نشانه ناقصی از اجرای بتهوون از آثار خودش هستند، از آنجاکه هرگز وقت و حوصله کافی برای تمرین نداشت، حاصل اجرای آثارش به «شناس یا حال و هوای خودش بستگی داشت» مضافاً این که از پدال بیشتر از آنچه در کارهایش متذکر شده، استفاده می کرد. بتهوون خود در ۱۸۲۶ نوشت: «از آنجاکه هر کس باید به ندای قریحه خود گوش بسپارد، این امکان وجود دارد که چیزی به نام ضربآهنگ معین نداشته باشیم» (Newman, 1998, 203). بدین ترتیب شاید واضح ترین نظر از سوی چرنی بیان شده باشد که می گوید: «آثار بتهوون باید متفاوت از آثار آهنگسازان دیگر نواخته شود.» علیرغم فقدان راهنمای قابل اعتماد، اجراکنندگان باید تلاش کنند هنگام اجرای سونات‌های بتهوون برای پیانو مقصود و احساس آهنگساز را تداعی کنند. یکی از مؤثرترین و شاید گویاترین توصیفاتی که از اجرای بتهوون ارائه شده سخنان شونبرگ است که از سر جان راسل^{۱۳} نقل قول کرده و مربوط به سال‌های پایانی حیات آهنگساز می باشد، زمانی که کاملاً ناشنوا شده و اجرایش گنگ و غامض بود. معذالک شاید این مهم ترین توصیفی است که در دست است، زیرا نابترین ایده آل بتهوون را به عنوان اجراکننده به تصویر می کشد که رها از محدودیت‌های سازهای زمان اوست. «لحظه‌ای که پشت پیانو می نشیند واضح است که از وجود هر چیز دیگری در این جهان بی خبر است. عضلات صورت برجسته شده و رگ‌ها بیرون می زند؛ آن چشمان وحشی شیفته تر در چشم خانه می چرخد؛ لبانش می لرزد؛ و بتهوون به ساحری می ماند که از اهریمنانی که فراخوانده نیرو گرفته است... وقتی نرم می نوازند حتی یک نت هم شنیده نمی شود. خودش با گوش جان آن را می شنود، درحالی که چشمان و حرکت نامحسوس انگشتانش نشان می دهد در ذهن خود جریان رو به خاموشی را دنبال می کند» (Schonberg, 1962, 203). بدین ترتیب، با الهام از نکاتی که در توصیف اجرای کارهای بتهوون مدنظر بوده است، و تأکید بر ارتباط تنگاتنگ افکار و موسیقی اش دارد، نکاتی همچون حال و هوا، ندای قریحه، مقصود و احساس، ساحر، نیروی اهریمنی و همه و همه را در نظر بگیریم، تفسیر موسیقی بتهوون و اجرای قطعانش نیازمند درک بسیار عمیق از فرایند پدید آمدن اثر و تکنیک پیشرفته ساز پیانو است. نوازندگان با آگاهی از اهمیت این دو اصل هم چنین باید بدانند که چگونه و با چه رویکردی نویی به کاربرد پدال، انتخاب تمپو، اعمال روباتو و بیان آگوتیک در موسیقی بتهوون بپردازند.

سونات برای پیانو - پاسیوناتا در فامینور، شماره ۲۳، اپوس ۵۷

ساختار و ویژگی های اثر

پاسیوناتا که نام سونات شماره ۲۳، در فامینور، اپوس ۵۷^{۱۴} است در زبان ایتالیایی به معنای شورانگیز است. این سونات در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۰۴ تا ۱۸۰۶ ساخته شده و نخستین نسخه‌ی آن در فوریه‌ی ۱۸۰۷ در وین منتشر شد. پاسیوناتا که از جمله آثار برجسته‌ی دوران حماسی بتهوون به شمار می رود، در تابستان ۱۸۰۴، هنگامی که بتهوون برای تعطیلات در خارج از وین، در بدن^{۱۵} به سر می برد، نوشته شد. آن زمان بتهوون تقریباً ناشنوا بود و توسط پزشک معالجش برای گذراندن دوران نقاهت به ییلاق فرستاده شده بود. تم موومان پایانی آن، مانند سمفونی پاستورال، زمانی

را در این دوره خلق کرده است. آنچه که باعث می شود که بتهوون در این دوره شاخص ترین آثارش را ارائه دهد، ارتباطی معنادار با وضع معیشت و روحیات او در این دوره دارد. بتهوون در این سال‌ها به لحاظ اقتصادی و اجتماعی جایگاه مناسبی دارد و در این دوره است که به آرامی شنوایی خود را از دست می دهد و این آغاز درگیری‌ها و ناآرامی‌های درونی بتهوون است که در جای جای آثار دوره حماسی او دیده می شود. دوره واپسین بتهوون شامل آثاری بسیار تکامل یافته تر، شخصی تر و گاهی تکه تکه است. و سبک غیرمعمول بتهوون در این دوره را بعضاً «متعالی» و «والا» خوانده اند. در این آثارش تلاش کرده دو جریان نامتقارن و در تضاد با هم را تلفیق کند. دوره‌ای که ایده‌های باروک هندل و باخ را با موتزارت و هایدن ترکیب می کند. به طور کلی می توان گفت نوآوری در هنر، پیش از هر چیز و سوای کیفیت پیشنهاد تازه‌ای که اثر مطرح می کند، نیازمند جسارت هنرمند است. بروز این جسارت هرچه از دوران معاصر فاصله بگیریم و به دوران کلاسیک نزدیک شویم، نظر به فضای دگماتیستیک و نگاه تقدس گرایانه به هنر، سخت تر و معنی دارتر می شود. بنابراین هنرمندی چون بتهوون از این رو این جرأت و جسارت را در خود می یابد که نظر به تجربه زیسته‌اش، پتانسیل نوعی عصیان را در خود ذخیره کرده که آن را معطوف به موسیقی و هنر خویش می نماید.

اصول اجرای آثار بتهوون

از نظر بتهوون اندیشه همواره بسیار مهم تر از ملاحظات اجرایی است. آنچه عمده معلمان موسیقی کم تر مورد توجه قرار می دهند و به تبع آن طیف گسترده‌ای از نوازندگان نیز از آن غافل هستند، این خط فارق در اجرای آثار بتهوون و دیگر آهنگسازان است. آنچه نوازنده باید پیش از هر چیز مورد توجه قرار دهد این است که هارمونی‌ها و رنگ‌ها در آثار بتهوون زبان بیان احساسات وی هستند و این احساسات بیش از هر چیز با تجربه‌ی زیسته‌ی هنرمند گره خورده اند و طبعاً آشنایی با زندگی‌نامه‌ی بتهوون و رنج‌هایی که در طول زیست خویش متحمل شده است، به برقراری ارتباط بیشتر با آثار وی در جهت اجرایی هر چه صحیح تر کمک شایانی خواهد کرد. به طور مثال دامنه گسترده تغییرات تماتیک، ریتمیک و دینامیک اثر که همان طور که پیشتر ذکر شد نشان از عدم ثبات خلیقات هنرمند به تبع بیماری‌های جسمی و روحی هستند، باید مورد توجه نوازنده قرار گیرند. آنتون شیندلر^{۱۶} نخستین بیوگرافی نویس بتهوون می گوید: «نوازندگی او با رعایت ضربآهنگ، آزاد از هرگونه قیدی بود، زیرا که روح موسیقی او آزادی طلب می کند.» هارولد شونبرگ^{۱۷} معتقد بود بتهوون به عنوان آهنگساز اهمیت چندانی برای مکانیک ساز قائل نبود، او گوش نوازی و لذت بردن از اجرا را ترجیح می داد، نواختن با قدرتی بی نظیر و جاذبه‌ای پرهیجان. شونبرگ هم چنین خاطر نشان می سازد که آموزگاران بتهوون نوازندگان حرفه‌ای نبودند لذا او اساساً خود آموخته بود. فردیناند ریس^{۱۱} که از ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۴ شاگرد بتهوون بود، به خاطر می آورد که «او معمولاً آثار خود را با شور و بوالهوسی می نواخت، ولی در مجموع دقیقاً ضربآهنگ را مراعات می کرد و تنها به ندرت آن را اندکی تند می کرد. گاهی مایل بود در طول یک کرشندو سرعت را کم کند که تأثیری بسیار زیبا و چشمگیر داشت.»

چالش دیگری که برای نوازندگان مدرن مطرح است در سخنان کارل

مشتاق به ارائه‌ی تمام آنهاست (و گاه منجر به پرش‌های ذهنی می‌شود) می‌توان جلوه‌ای از سویی‌مانیک^{۱۸} خلقیات بت‌هون دانست. کودا نیز طولانی و بداهه‌گونه است که این را نیز می‌توان نمود موسیقایی پرگویی و پراکنده‌گویی دانست که شاهدی دیگری بر مدعای اخیر است. علاوه بر این، از آنجاکه انعکاس خلق‌وخو و حالات روحی بت‌هون در این اثر به‌وضوح مشخص است، تغییرات ناگهانی خلق‌وخوی بت‌هون را می‌توان با تغییرات ناگهانی و متناوب تم و ضرب‌آهنگ در اثر متناظر دانست (تصویر ۲).

موومان دوم (andante con moto) عبارت است از مجموعه‌ای از تم و واریاسیون‌هایی که اغلب بر پایه‌ی هارمونی‌های متوالی است تا ملودی‌های مشخص. گویی بت‌هون کوشیده چیزی زیبا از یک تمرین هارمونی بیرون بکشد. واریاسیون‌ها مجموعه‌ای از سنکوپ و آرپژ و یا ترکیبی از این دو هستند که با اضافه‌شدن کشش‌های کوچک و سرعت گرفتن واریاسیون‌ها در حال رشد و پیشروی هستند. موومان دوم با تم کُرال‌گونه و رفت‌وبرگشت تم اولیه بر روی درجات اول و چهارم (کادانس پلاگال)^{۱۹} فضائی روحانی و قدسی را به ذهن متبادر می‌کند که گویی ایجاد زمینه‌ای آرام پیش از غافلگیری انتهای موومان است تا شوک بیشتری را برای شنونده رقم بزند. ظهور آکورد هفتم کاسته در انتهای موومان دوم با کشش طولانی برای ایجاد حس تعلیق و ترس و نگرانی از شاخص‌ترین نمونه‌های عناصر غیرمنتظره^{۲۰} در آثار بت‌هون برای پیانو است. موومان سوم (alle-gro ma non troppo) با سیزده بار تکرار پیاپی و کوبنده آکورد هفتم کاسته آغاز می‌شود. فضای کلی موومان سوم را می‌توان شاهدی دقیق بر تلاطمات و آشفتگی‌های روحی بت‌هون دانست. پیاپیست در موومان سوم لحظه‌ای فرصت وقفه و مکث ندارد و بلافاصله بعد از موومان دوم که اجرایی آسوده و باطمینان را می‌طلبد، با مجموعه‌ای از ایده‌ها و تم‌های درهم‌تنیده و کوبنده روبه‌رو می‌شود که سطح بالائی از تکنیک و سرعت را طلب می‌کند. چنان‌که پیشتر اشاره شد، این درهم‌تنیدگی‌های تماتیک و مدولاسیون‌های پی‌درپی در سرعت بالا را می‌توان ناظری بر تلاطمات و طوفان درونی هنرمند دانست که گویی صلح با سرنوشتش را نمی‌پذیرد و همواره با آن در جنگ است. در میزان‌های پایانی، موسیقی در خود می‌شکند و با کادانس پایانی کوتاه ولی غیرقابل پیش‌بینی تمام می‌شود.

اجرای اثر

ملاحظات کلی برای نوازنده آپاسیوناتا

به او الهام شد که در بیلاق قدم می‌زد. به محض بازگشت به خانه، با شتاب پشت پیانو نشست و ساعتی با شیفتگی به نوشتن پرداخت (Lockwood, 2003, 103)، و نهایتاً در سال ۱۸۰۷ با نام مستعار آپاسیوناتا که ناشر به آن داده بود، منتشر شد. برخلاف معمول، بت‌هون کار ناشر را تأیید کرد و از خودسری‌اش دلگیر نشد. این اثر نمونه‌ی بارزی از نوآوری‌های بت‌هون نسبت به موسیقیدان‌های پیشین و معاصرش است. هم‌چنین بعضی ویژگی‌های این اثر (که در ادامه ذکر خواهند شد) در تمایز با آثار پیشین خود بت‌هون نیز هستند و از این جهت نیز این اثر حائز اهمیت است. در موسیقی بت‌هون، خاصه این اثر، آنچه می‌توان به‌عنوان خصیصه‌نما قلمداد کرد، حفظ وحدت درونی بخش‌های مختلف است در عین چیزی که شاید در مقایسه با آثار کلاسیک پیش از بت‌هون، چندان ساختارمند به‌نظر نرسد. بت‌هون از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین امکانات و اصوات بهره می‌جوید و آنها را به خدمت یک ساختار بزرگ نهایی درمی‌آورد. هر جزء در خدمت یک کل بزرگ است و نسبت خود را با آن نمایان می‌کند و در عین حال استقلال خود را نیز از دست نمی‌دهد. در واقع می‌توان گفت هر جزء، ماکتی کوچک از کل را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، این نگاه و ساختار مدولار و اعمال آن در موسیقی و در طول یک قطعه را هم می‌توان به‌نوعی از مصادیق نوآوری بت‌هون برشمرد. حدود دو قرن بعدتر، برای اولین بار رویکرد مدولار در موسیقی توسط استفانو وائینی^{۱۶}، آهنگساز و نظریه‌پرداز معاصر ایتالیایی تئوریزه و ارائه شد که با نگاهی تبارشناسانه می‌توان ریشه‌های آن را در آثار بت‌هون و نوآوری‌های او و پیشنهادهایی که برای فرم اثر ارائه کرده است، جست. آپاسیوناتا از سه موومان تشکیل شده است. در موومان اول آنچه که نخست جلب نظر می‌کند، تم اولیه‌ی آن است. بت‌هون برای خلق آن در ابتدای آپاسیوناتا، از نت‌های اونیسون استفاده می‌کند که با یکدیگر دو اکتاو فاصله دارند. نظیر این تم را که به لحاظ افکت صدایی وعده‌ی یک اتفاق ناگوار و فاجعه‌بار را می‌دهد و شنیده‌شدن موتیف سرنوشت^{۱۷} در دست چپ که به دفعات در طول قطعه تکرار و بلافاصله پس از آن نشانه‌های امید گنجانده می‌شود (تصویر ۱).

اما آنچه که شاید بتوان غیرمعمول‌ترین جنبه‌ی موومان نخست دانست، همان حذف اکسپوزیسیون تکرارشونده است. این نخستین بار است که بت‌هون چنین کاری کرده و سنت کلاسیک فرم سونات را کنار می‌گذارد. گویا چندان حرف برای گفتن دارد که تکرار را بر نمی‌تابد. هم‌چنین عدم تکرار را که ناشی از این است که فرد ایده‌های مختلفی در ذهن دارد که

Opus 57

Allegro assai

تصویر ۱ - موومان اول - شروع اکسپوزیسیون - تغییر ناگهانی تم اول در فامینور با استفاده از آکورد ششم ناپلی (N6) و ایجاد عدم پایداری شنیداری در تونالیته اصلی. مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N1-9)

که امکان‌پذیر بود را در نظر داشته است. امکان دارد کلید فامینور را برای این انتخاب کرده تا پایین‌ترین نت بنیادی ممکن را از پیانوی خود استخراج کند. همان‌گونه که در سونات شماره ۲۱، اپوس ۲۱۵۳ که در همان زمان نوشته شده، از بالاترین بخش‌های کی‌بورد استفاده کرده، و از این رو وسعت صوتی استفاده شده در *پاسیوناتا* را تکمیل می‌کند. نکته‌ی دیگری که پیانیست حین اجرای *پاسیوناتا* باید به آن توجه داشته باشد و شاید بتوان آن را مهم‌ترین نکته دانست، حفظ رویکرد و نگاه مدولار بتهوون در این اثر است. نوازنده با علم به اینکه هر بخش در عین استقلال، در پرسپکتیو کلی، جزئی از یک کل بزرگ است، می‌بایست به اتصال بخش‌ها توجه دوچندان داشته باشد تا وحدت و اندام‌وارگی اثر مجال بروز پیدا کند. تغییرات ناگهانی هارمونیک در این اثر به صورت پی‌درپی و با فواصل کم (حتی در طول یک میزان) رخ می‌دهند که نوازنده با علم به اینکه این جهش‌ها بسیار بیشتر از آنکه یک تکنیک موسیقایی باشند، نمایان‌کننده‌ی نوسانات خلقی هنرمند هستند، می‌تواند به یکپارچگی اجرای خود قوت ببخشد (تصویر ۳).

هم‌چنین ارائه‌ی چند تم مختلف در طول دولوپمان نیز که از نوآوری‌های بتهوون در بخش دولوپمان محسوب می‌شود، چنان‌که در قسمت قبل نیز بدان اشاره شد، می‌تواند نمایانگر پرگویی و پراکنده‌گویی‌های هنرمند در

این اثر هیچ‌گاه در زمان حیات بتهوون برای عموم اجرا نشد. بنابراین شواهد قابل استنادی در این باره موجود نیست به جز نظرات کلی‌گویانه چند منتقد که به‌طور مثال یکی از آنها آن را «به طرز غیرقابل درکی زنده و تاریک» توصیف کرده است. برای اجرای *پاسیوناتا*، آنچه که به‌زعم نگارنده برای پیانیست در وهله‌ی اول ضروری می‌نماید، آشنایی با تجربه‌ی زیسته بتهوون خاصه در دوران خلق این اثر است. در این اثر که بتهوون آن را بیش از آثار دیگرش دوست می‌داشت، روحیات و خلقیات وی نیز بیش از سایر آثار وی انعکاس دارد. فرازوفرودهای ناگهانی *پاسیوناتا* را به‌روشنی می‌توان با خلقیات و حالات روانی آشفته‌ی بتهوون خاصه در سال‌های اوج ناشنوایی‌اش متناظر دانست. می‌توان گفت اجرای این اثر بدون تلاش برای درک خلقیات متلاطم و آگاهی از تجربه‌ی زیسته‌ی بتهوون در آن سال‌ها به سختی امکان‌پذیر خواهد بود. در ابتدای قطعه و جملات تم اولیه نوازنده می‌بایست از اغراق در بیان موسیقایی و نیز روباتوهای رمانتیک پرهیز کند. چراکه *پاسیوناتا* به‌روشنی مرزها و نسبتش را در همان ابتدا با آنچه در تعریف عمومی رمانتیسیم می‌گنجد، تبیین می‌کند. در *پاسیوناتا* بتهوون به‌وضوح از پایین‌ترین نت در وسعت صوتی بم‌ساز استفاده می‌کند و فورتیسیموهای مکرر حاکی از آن است که شاید حتی پایین‌تر از آنچه

تصویر ۲- موومان اول *پاسیوناتا* - اکسیوزیسینون - سوزه دوم در لا بمل مازور - تغییر ناگهانی تمانیک و ریتمیک و تونالیته در ادامه سوزه دوم. مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N35-37/51-52)

تصویر ۳- موومان اول *پاسیوناتا* - ارائه تم دوم در دولوپمان و مدولاسیون‌های پی‌پی - Db maj, Bb min, Gb maj, B min, C maj - مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N113-121)

اما این به معنای رهاکردن و واگذاشتن آن نیست. چراکه بتهوون بر طبق اصول دوره کلاسیک، هرچند دیر اما به‌رحال مجدداً به تونالیتته اصلی بازمی‌گردد. (تصویر ۵) از دیگر نوآوری‌های بتهوون می‌توان به تغییرات متر و ریتم که از آن به ابهام متریک^{۲۳} یاد می‌شود، اشاره کرد (Brown, 2002, 299). تغییراتی که با شکستن قواعد آرتیکلاسیون دوره کلاسیک همراه است. بتهوون با قراردادن تأکیدها بر روی ضرب‌های ضعیف، ساختار ریتمیک و ضرب‌آهنگ طبیعی قطعه را بر هم می‌زند و شنونده را در حالتی از تعلیق و انتظار برای بازگشت به ضرب‌آهنگ طبیعی قطعه قرار می‌دهد (تصویر ۶).

بتهوون از ایده‌های ساده و کوچک نیز که ممکن است به ذهن هر آهنگساز دیگری هم برسند، غافل نمی‌شود. او از این ایده‌های ساده به‌عنوان متربالی موسیقایی بهره می‌جوید و با بسط و گسترش آنها در طول قطعه و تبدیل هر یک از آنها به جزئی که بناست در یک کل واحد ادغام شود، به ساختار مدولار اثر خود قوت می‌بخشد. پیاپیست برای اجرای *آپاسیوناتا* باید توان تشخیص این ایده‌ها را داشته باشد و نیز به نحوه بسط و گسترش آنها در طول قطعه آگاه و مسلط باشد. عناصر غیرمنتظره را می‌توان نوعی تکنیک آهنگسازی دانست. تغییرات آرتیکلاسیون و ریتم، آلتراسیون و نت‌های غیرمنتظره، ارائه تم‌های جدید و متعدد در طول قطعه و ... همگی عناصر غیرمنتظره‌ای هستند که بتهوون به‌وفور خصوصاً در دوره هروئیک از آن‌ها استفاده می‌کند. هم‌چنین استفاده از تغییرات و جهش‌های هارمونیک در قالب مدولاسیون پیوسته و ناپیوسته و رفت‌وبرگشت‌های تونال نیز از ویژگی‌های منحصر به فرد موسیقی بتهوون هستند که در *آپاسیوناتا* تجلی پیدا کرده‌اند. این عناصر غیرمنتظره در آثار بتهوون، چنان‌که پیشتر نیز اشاره شد، بیش از آنکه صرفاً تکنیک آهنگسازی باشند، نمودار ناآرامی‌های درونی و پریشانی‌های ذهنی او هستند که در آثار هنرمند ظهور می‌کنند. استفاده از تم‌ها به‌عنوان ابزار بیان موسیقایی و ایجاد رابطه و گسست بین آنها در طول قطعه، نشان از آن دارد که آهنگسازی برای بتهوون، نوعی روایت موسیقایی زندگی است، با تمام غم‌ها و شادی‌ها و خوشی‌ها و رنج‌های دردم‌تیده‌اش. آنچه که ذیل عنوان عناصر غافلگیرکننده در *آپاسیوناتا* تاکنون مطرح شد - که باید نوازنده

دوره‌های مانیک خود باشد. نوازنده با توجه به این نکته طبیعتاً می‌تواند ساختمان اثر را بهتر درک کند و در اجرای خود پیاده کند. نکته‌ی مهم دیگر در اجرای *آپاسیوناتا* توجه به میزان نمای دوازده هشت (۱۲/۸) است که پدیدآورنده یک بافت موسیقایی است و به شکل منظمی در طول قطعه تکرار می‌شود. این بافت القاکننده حالتی از اضطراب و تشویش است که با تم اول قطعه تناسب محتوایی دارد (تصویر ۴). بتهوون ناگزیری سرنوشت و سرگشتگی بین یاس و امید را در قالب این اضطراب به مخاطب القا می‌کند. نوازنده در طول اجرا و ای بسا قبل از اجرا باید این ضرب‌آهنگ را در ذهن خود به‌صورت پیاپی داشته باشد تا حتی در بخش‌های سکوت قطعه نیز از این پس زمینه در راستای القای فضای کلی اثر بهره بجوید.

وجوه نوآورانه‌ی *آپاسیوناتا* و ملاحظاتی در باب اجرای آنها

در بخش نوآوری‌های موسیقایی بتهوون به‌طور مشخص به این نوآوری‌ها در زمینه آهنگسازی پرداختیم. اما بتهوون در زمینه ارائه اثر و نت‌نویسی نیز پیشنهادها و نوآوری‌هایی داشته است. بتهوون اولین آهنگسازی است که در آثار پیانو خود با وسواس بسیار از علائم پدال‌گذاری استفاده کرده است. پیاپیست در اجرای قطعات بتهوون می‌بایست به این علائم نیز علاوه بر مواردی که گفته شد توجه کافی داشته باشد، چراکه بتهوون تأکید خاصی بر پدال دارد. چنان‌که دیده می‌شود بتهوون گاهی از پدال‌های بسیار طولانی بهره می‌جوید (به‌طور مثال ممکن است پدال به طول ده میزان پایین باشد) و از پدال به‌عنوان ابزاری برای افکت موسیقایی و نوعی فضا سازی هارمونیک استفاده می‌کند که با استفاده از آن رزونانس سیم‌ها را بالا ببرد. شاید بتوان گفت آنچه باعث تمایز اصلی آثار بتهوون با دیگران و خاصه تفاوت *آپاسیوناتا* از دیگر آثار معاصرش و حتی آثار قبلی خود بتهوون می‌شود، بسامد بالای عناصر غیرمنتظره در این اثر است. جمله این عناصر، علاوه بر پدال‌های طولانی در موقعیت‌های غیرقابل‌انتظار که به آن پرداخته شد، ایجاد کشمکش دراماتیک^{۲۴} در طول قطعه است. به‌طور مثال بتهوون به‌سرعت از تونالیتته اصلی قطعه دور می‌شود و ایده‌ها و افکار جدیدش را در قالب تم‌های فرعی و پیاپی در طول سونات ارائه می‌دهد. این امر باعث می‌شود که گوش دائماً از تونالیتته‌ی مرکزی دور شود

تصویر ۴ - موومان اول *آپاسیوناتا* - شروع رکیبوتولاسیون - ارائه چندین باره تم سرنوشت، تغییرات ناگهانی دینامیک و تأکید مجدد بر ضرب‌آهنگ ۱۲/۸ در دست چپ القاکننده حالتی از اضطراب و تشویش است. مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N130-137)

بهتر این مساله بیانست باید توجهی ویژه به تفکر توسعه‌یافته و پیشروی بتهوون در زمینه‌ی تکنیک نوازندگی پیانو داشته باشد. بتهوون با توجه ویژه به فرم‌های هارمونیک و شکل قرارگیری دست بر روی ساز، نگاهی پوزیسیونال به الگوهای موسیقائی بر روی ساز پیانو دارد. تفسیر صحیح موسیقی بتهوون برای پیانیست و اجرای قطعاتش بالاخص *آپاسیوناتا*، نیازمند درکی صحیح از فرایند صوت و رنگ‌پردازی و تأثیر آن بر دینامیک و ارتیکولاسیون و شکل‌گیری مومنتوم موسیقایی است. استفاده از انگشت‌گذاری دقیق با نگاه پوزیسیونال و با آگاهی از اهمیت تأکیدها و اغراق‌ها ما را در درک و اجرای بهتر آثار پیانو بتهوون یاری می‌کند. در انتها چند پیشنهاد برای انگشت‌گذاری با نگاه پوزیسیونال، چنان‌که خود آهنگساز نیز مدنظر داشته است، ارائه می‌شود (تصاویر ۷-۱۲).

حین اجرای این قطعه مدنظر داشته باشد- نوآوری‌های ساختار شکنانه‌ی بتهوون بود که نشأت گرفته از روحیه‌ی عصیانگر وی و تحت تأثیر نژندی و اختلالات روحی وی است. طبیعتاً آشنایی نوازنده‌ی آثار بتهوون و بالاخص نوازنده‌ی قطعه‌ی *آپاسیوناتا* که می‌توان آن را شخصی‌ترین اثر بتهوون قلمداد کرد، با تجربه‌ی زیسته و روحیات هنرمند، وی را در راستای اجرای صحیح و تأثیرگذار کمک خواهد کرد. چراکه آنچه بتهوون نگاشته ارتباط تنگاتنگی با روحیاتش دارد و راوی نژندی‌ها و زیست رنجورانه‌ی اوست.

پیشنهادهایی برای انگشت‌گذاری

مقوله انگشت‌گذاری و کشف روش‌های بهتر انگشت‌گذاری در آثار بتهوون برای پیانیست‌ها از مسائل چالش‌برانگیز تکنیکال است. برای درک

تصویر ۵- موومان اول *آپاسیوناتا* - بسط و گسترش تم اول در بخش دولوپمان با سیکوننس‌های دراماتیک و مدولاسیون با سوم‌های ماژور (E- C-Ab).
مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N76-81)

تصویر ۶- موومان اول *آپاسیوناتا* - ابهام متریک در کودا- بتهوون با قرار دادن تأکیدها بر روی ضرب‌های ضعیف، ساختار ریتمیک و ضرب‌آهنگ طبیعی قطعه را بر هم می‌زند.
مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N247-255)

تصویر ۸- موومان اول *آپاسیوناتا* - شروع اکسیوزیسیون - انگشت‌گذاری پیشنهادی تصویر. مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N1-4)

۷. موومان اول *آپاسیوناتا* - شروع اکسیوزیسیون - انگشت‌گذاری متداول. مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N1-4)

تصویر ۱۰. موومان اول *آپاسیوناتا* - اکسپوزیسیون - انگشت گذاری پیشنهادی.
 مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N51-52)

تصویر ۱۲. موومان سوم *آپاسیوناتا* - تم یک - انگشت گذاری پیشنهادی.
 مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N51-52)

تصویر ۹. موومان اول *آپاسیوناتا* - اکسپوزیسیون - انگشت گذاری متداول.
 مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N51-52)

تصویر ۱۱. موومان سوم *آپاسیوناتا* - تم یک - انگشت گذاری متداول.
 مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N51-52)

نتیجه

حکومت و یا کلیسا. از این نظر جزو معدود هنرمندان آن عصر است که زندگی و تجربه‌ی زیسته‌اش مستقیماً در آثارش نمود دارند. در *آپاسیوناتا* که از خصیصه‌نماترین و مهم‌ترین آثار بتهوون است، نوسانات خلقی هنرمند و روحیه‌ی نوجویی را به خوبی می‌توان از خلال سنت‌شکنی در فرم کلاسیک سونات، نظمی که در نگاه اول بی‌نظمی و بداهه‌پردازی به نظر می‌رسد و نیز تغییرات تماتیک و ریتمیک غیرقابل پیش‌بینی مشاهده کرد. در این مقاله با رویکردی هرمنوتیکی به مطالعه‌ی این اثر که به خوبی درهم‌تنیدگی تجربه‌ی زیسته‌ی هنرمند و آثار او را نمایندگی می‌کند پرداختیم. هم‌چنین بر این مهم تأکید کردیم که اجرای آثار بتهوون بدون این آگاهی به سختی ممکن خواهد بود و نوازنده برای دستیابی به بیانگری احساسی در اجرا و نیز همراهی و همدلی با قطعه به حد اعلا، می‌بایست آشنایی با روند خلق و پیشینه‌ی زیست هنرمند داشته باشد.

با کنار نهادن تفاوت‌های رشته‌های مختلف هنری، آنچه هنرمند را در وهله‌ی اول برای خلق اثر باری می‌کند، تجربه‌ی زیسته‌ی اوست و ادراکی که از جهان پیرامون و پدیده‌ها در سال‌های زندگی‌اش کسب کرده است. روند خلق اثر برای بتهوون همواره با غلبه بر گذشته‌ای ناهنجار و مشکلات زندگی روزمره و آینده‌ای مبهم بوده است. بنابراین در درجه‌ی اول برای درک موسیقی بتهوون و برقراری ارتباط با آن، و در درجه‌ی بعدی اجرای آثار وی، آشنایی با روحیات و زندگانی پرفرازونشیب وی ضروری است. بتهوون از نخستین موسیقیدانانی بود که تنها از طریق آهنگسازی امرار معاش می‌کرد، درحالی‌که بیشتر موسیقیدانان هم‌عصر او تن به کارهای دیگری می‌دادند و از حمایت کلیسا نیز بهره‌مند بودند. بنابراین موسیقی او را که می‌توان اوج پیشرفت موسیقی تونال محسوب کرد، موسیقی خالصی است بدون هیچ سایه‌ای از نظارت عوامل دیگر چون

پی‌نوشت‌ها

۱. به‌طور مثال در ایران کتاب *شور زندگی* اثر ایروینگ استون که درباره‌ی زندگی پرماجرا ویلسون و نگوگ است، تاکنون بارها توسط ناشران مختلف و با ترجمه‌های متفاوت به چاپ رسیده است و همواره با اقبال خوانندگان روبه‌رو بوده است. خوانندگانی که لزوماً خود هنرمند یا مخاطب جدی هنر نیستند. از دیگر کتاب‌هایی که در این حیطه نوشته شده و به فارسی هم ترجمه شده‌اند می‌توان به کتاب *زندگی پراضطراب چایکوفسکی* نوشته‌ی هربرت ولستوک، ترجمه محمد مجلسی (هران: دنیای نو- ۱۳۷۵) و «ارنست همینگوی: یک زندگی تازه» (اثر جیمز. ام هاجیسون. ترجمه خجسته کیهان، تهران: نفیر- ۱۳۹۷) را نام برد.

۲. Hermeneutik

۳. Wilhelm Dilthey (نوامبر ۱۸۳۳ - اکتبر ۱۹۱۱) مورخ، جامعه‌شناس، روان‌شناس و فیلسوف آلمانی. او و فردریش شلایرماخر از بنیان‌گذاران علم تأویل (Hermeneutik) به‌شمار می‌روند.

۴. از نظر بتهوون موسیقی نه‌تنها جلوه‌ای از زیبایی و یک هنر محسوب می‌شد، بلکه با مذهب خویشاوندی داشت (Schonberg, 1962, 10). این هم‌سویی مذهب و موسیقی در ذهن بتهوون لازم می‌دارد با رویکردی که نزدیک به دوره‌ی ابتدایی کلاسیک علم هرمنوتیک است با آثار وی مواجه شویم. در دوره‌ی کلاسیک علم هرمنوتیک و آرای دیلتای، فهم نهایی اثر به‌نوعی در گروه شناخت مخاطب از مؤلف اثر بود. مخاطب می‌بایست با علم به زیست و مقتضیات زمانه‌ی مؤلف با اثر مواجه می‌شد و نمی‌توانست اقتضانات زمانه‌ی خویش را در فهم و تفسیر اثر دخیل

۵. Bipolar Disorder ناهنجاری دوقطبی، که از آن با عنوان افسردگی

مدخلی به اصول اجرای آثار بتهوون از طریق واکاوی ارتباط تجربه‌ی زیسته و آثار هنرمند؛ مطالعه موردی/آپسوناتا در فامینور، شماره ۲۳ اپوس ۵۷

19. Plagal Cadence.

سمفونی شماره ۲، اپوس ۵۵ (تنظیم شده برای پیانو توسط فرانتس لیست) - موومان اول - تم آغازین اکسپوزیسیون. مأخذ: (Breitkopf und Härtel Edition - Bar N1-7)

۲۰. Surprise Element. از نمونه‌های مهم عناصر غیرمنتظره در آثار دوره حماسی بتهوون می‌توان به آغاز سمفونی شماره ۳ (اروئیکا) در می بمل ماژور اشاره کرد. اکسپوزیسیون با دو آکورد کوبنده در می بمل و ارائه تم اول بر پایه تریاد آکورد می بمل، نوید آغازی مستحکم در تونالیته اصلی را می‌دهد اما به سرعت در میزان هفتم با شنیده شدن دو دیز این استحکام متزلزل می‌شود. گویی بتهوون خود این قدرت و پایداری را نمی‌پذیرد و این استحکام را با یک عنصر غیرمنتظره بر هم می‌زند.

21. Piano Sonata No. 21 in C major, Op. 53 "Waldstein".

22. Dramatic Struggle.

۲۳. Metric Ambiguity. ابهام متریک زمانی حاصل می‌شود که یک موتیف در ابتدا به صورت نامنظم یا پراکنده برجسته شود. در چنین شرایطی، نشانه‌های متریک شنونده را به شمارش دعوت می‌کنند، اما عدم یکنواختی آن‌ها تثبیت شنیداری متر در یک یا چند سطح را ناممکن می‌کند. از نمونه‌های بارز استفاده از ابهامات متریک را می‌توان در موسیقی قرن بیستم خصوصاً در آثار ایگور استراوینسکی و استیو-ریش جستجو کرد.

فهرست منابع

دیلتای، ویلهلم (۱۳۹۴)، *شعر و تجربه*، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: ققنوس.

Newman, William S. (1988). *Beethoven on Beethoven: Playing His Piano Music His Way*. New York: W. W. Norton & Co. 336p.

Schonberg, Harold C. (1962). *The Great Pianists*. New York: Simon & Schuster Paperbacks.

Beethoven, Ludwig van. (1802). *Heiligenstadt Testament*, originally published: October 6.

Lockwood, Lewis. (2003). *Beethoven: The Music and the Life*. New York, NY: W. W. Norton & Company.

Hershman, D. Jablow/Lieb M.D. Julian. (1988). *The Key to Genius: Manic Depression and the Creative Life*. Buffalo: Prometheus-Books.

Kerst, Friedrich. (1964). *Beethoven: The Man and the Artist, as Revealed in His Own Words*. Ed. Henry Edward Krehbiel. -New-York: -Dover-Publications.

Mai, Francois-Martin. (2007). *Diagnosing Genius: The Life and Death of Beethoven*. Kingston: McGill-Queen's University Press.

Mathew, Nicolas L. (2006). *Beethoven's Political Music and The Idea of The Heroic Style*. Cornell University Press.

Jamison, Kay R. (1993). *Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament*. New York: Free Press.

Brown, Clive. (2002). *Classical & Romantic performing practice 1750-1900*. Oxford University Press.

شیدایی هم نام برده می‌شود، اختلالی‌ست که فرد را دچار نوسانات شدید خلق و خوی می‌کند که ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه پیدا کند و با نوساناتی که مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند تفاوت دارد. دکتر جابلو هر شمن و دکتر جولیان لیب در کتاب خود به نام «افسردگی وسواسی و خلاقیت» اذعان داشته‌اند که بتهوون دچار افسردگی وسواسی بوده است (Hershman-Lieb, 1988, 30). اختلال وسواسی جبری و افسردگی ناشی از آن از رایج‌ترین اختلالات روحی است که در آن فرد با التزام به اعمال و افکاری خاص و قوانینی که خود برای خود وضع کرده است زندگی می‌کند و در صورت تخطی از آنها و یا بروز اختلال در روند آنها برای خود تنبیهات مشخصی در نظر می‌گیرد. اختلال در این روند و تکرار تخطی ممکن است تا آنجا پیش رود که فرد احساس بی‌کفایتی کند و به سرزنش مداوم خود بپردازد و به افسردگی دچار شود.

6. Heiligenstadt Testament, 1802.

۷. «بتهوون می‌تواند آهنگ بنویسد، خدا را شکر؛ کار دیگری در این جهان از او ساخته نیست» (خطاب به فریدیناند ریس، ۲۲ دسامبر ۱۸۲۲، لندن). «کارهای زیادی هست که باید انجام داد، زودتر انجام بده! نباید به زندگی هر روزی کنونی ادامه بدهم، هنر هم این ایثار را از من طلب می‌کند. در مسیر خود تا جایی استراحت کن که با توان بیشتری کار کنی» (یادداشت‌های روزانه، ۱۸۱۴). «برای من هیچ لذتی بالاتر از این نیست که کار کنم و هنرم را به نمایش بگذارم» (خطاب به وگه لِر، ۱۶ نوامبر ۱۸۰۰ یا ۱۸۰۱).

8. Heroic Period (1802-1812).

9. Anton Felix Schindler (۱۸۶۴-۱۷۹۵ ژانویه ۱۶-۱۳ ژوئن ۱۸۶۴).

10. Harold Charles Schonberg (۲۰۰۳ ژوئیه ۲۶-۱۹۱۵-۲۹ نوامبر ۱۹۱۵).

11. Ferdinand Ries (۱۸۳۸-۱۷۸۴ ژانویه ۱۳-۲۸ نوامبر ۱۷۸۴).

12. Carl Czerny (۱۸۵۷-۱۷۹۱ ژوئیه ۱۵-۲۱ فوریه ۱۷۹۱).

13. Sir John Russel (۱۸۷۸-۱۷۹۲ مه ۲۸-۱۸ اوت ۱۸۷۸).

14. Piano Sonata no. 23 in f minor op. 57 "Appassionata"

۱۵. Baden سرزمینی تاریخی در کشور آلمان است که امروزه همراه با دو سرزمین تاریخی دیگر، وورتمبرگ و هوهنشلرن ایالت فدرال بادن-وورتمبرگ را تشکیل می‌دهند.

16. Stefano Vagnini (۱۹۶۳-۱۵ نوامبر ۱۹۶۳).

۱۷. Fate motif موتیفی که از آن ذیل عنوان موتیف سرنوشت یاد می‌شود، در آثار دوره‌ی حماسی بتهوون بسامد بالایی دارد.

سمفونی شماره ۲۵ اپوس ۶۷ (تنظیم شده برای پیانو توسط فرانتس لیست) - موومان اول - تم آغازین اکسپوزیسیون. مأخذ: (Breitkopf und Härtel Edition - Bar N1-2)

موومان اول آپسوناتا - اکسپوزیسیون.
مأخذ: (G. Henle Verlag-Urtext Editions - Bar N10)

18. Manic Episode.

A Segue into the Principles of Performing Beethoven's Pieces through a Study of his Lived Experience; A Case Study of *Appassionata* No. 23 in F Minor, Op. 57

Mohammad Shelechi*

Faculty Member of Music Department, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

(Received: 31 Dec 2021, Accepted: 8 Mar 2022)

It is undeniable that an artist's everyday life directly affects his/her artistic creations: art is not notional, a phenomenon that is produced impervious to other phenomena and/or created in a void without bearing relations to the artist's lived experience. In the case of Beethoven's music, this is quite pronounced. His music is idiosyncratic and the weight of its creator upon them can be felt in every moment of the performance. As a piano player, I have always found Beethoven's music fascinating and challenging at the same time. One question in particular demonstrates the character of this challenge best: How can one approach Beethoven's oeuvre? More simply put: How can I perform his music? "Beethoven's music possesses certain unique features; and the large and weighty shadow of the composer is always present/looming/hovering over the player in all moments of performance. It might be beneficial to players and performers to have a better understanding of his mentality, temper and disposition, as it could pave the way for better interpretations of his work. Of all the composers of the Romantic period, Beethoven was the first to influence and even dominate the classical music scene of the nineteenth century. Sensitive, yet passionate and driven, he (was a man who) shouldered himself the weight of his life's hardships and afflictions. He was excitable, irritable and quick to take offense. His periods of depression were often accompanied/followed by suicidal ideation. It could be inferred from his letters that he showed little patience when faced with life's difficulties; when angry, not even his brother Karl was safe from getting a beating at his hands, nor servants from him throwing this or that household item at them. He never married but had several love affairs, including one with a married woman whom we know as «?» today. Beethoven has written her three love letters imbued with emotion and infatuation. He loved drinking wine and this same substance came to be his undoing. By the age of fifty six he was suffering from liver cirrhosis which caused his death. Beethoven's works for piano till today remains among the most important and essential in the classical piano repertoire. To better understand and interpret his work, performers ought to have a grasp of his mindset

and character, his illnesses, and most importantly, his hearing loss. Beethoven has created the most significant works for piano, and it is difficult to exaggerate the influence he has had on improving the techniques of piano performance. After his total hear loss, Beethoven's contact with society was through his written works, which provide a valuable insight into his latter-day mindset and character. his article will first offer a sketch of Beethoven's lived experience through his correspondences and notes and then his musical innovations (especially in the development section) as well as at his style. Finally, one of his most influential pieces for piano, Sonata No. 23 in F minor, Op. 57, also known as the *Appassionata* is studied.

Keywords

Beethoven, Piano, *Appassionata*, Beethoven's Work, Development, Beethoven's life.

*Corresponding author: Tel:(+98-912) 2902215, Fax: (+98-21) 66418111, E-mail: m.shelechi@ut.ac.ir